
ANÁLISE DE CAMINHABILIDADE DA AVENIDA PEDRO FIRMINO EM PATOS - PB A PARTIR DE VALORES DA ARBORIZAÇÃO URBANA

DOI: 10.5281/zenodo.15282331

Erica Vitoria Cavalcante de Lima¹

¹Bacharelanda em Engenharia Civil – Instituto Federal da Paraíba
E-mail: erica.lima@academico.ifpb.edu.br

João Victor Fontes Cavalcante²

²Bacharelado em Engenharia Civil – Instituto Federal da Paraíba
E-mail: victor.fontes@academico.ifpb.edu.br

Sarah Cavalcante de Lira³

³Bacharelanda em Engenharia Civil – Instituto Federal da Paraíba
E-mail: lira.sarah@academico.ifpb.edu.br

José Erick dos Santos Oliveira⁴

⁴Bacharelado em Engenharia Civil – Instituto Federal da Paraíba
E-mail: erick.oliveira@academico.ifpb.edu.br

Deividy Kaik de Lima Araujo⁵

⁵Professor de Engenharia Civil – Instituto Federal de Roraima
E-mail: deividy.araujo@ifrr.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2765488705559223>

RESUMO: Com o crescimento urbano impulsionado pelo desenvolvimento industrial, a relação entre o ambiente e o bem-estar individual tornou-se crucial. Assim, o presente estudo analisa a caminhabilidade na Avenida Pedro Firmino, em Patos, Paraíba, com objetivo de avaliar condições dessa caminhabilidade, compreender a importância da arborização urbana e identificar as consequências da retirada de um canteiro central. A pesquisa foi conduzida por meio de levantamento de campo quali-quantitativo, onde questionários foram aplicados a 74 pessoas, que indicou que a retirada de um canteiro central afetou negativamente a percepção de conforto térmico e a qualidade do ar, além de alterações na temperatura. A maioria dos entrevistados reconheceu a influência positiva das árvores na caminhada, indicando que um ambiente mais arborizado poderia incentivar o uso do transporte sustentável, isto é, modalidades de transporte que minimizem o impacto ambiental, incluindo caminhar, andar de bicicleta, ou seja, opções que reduzem a dependência de veículos motorizados e a emissão de poluentes. Os resultados reforçam a necessidade de incluir áreas verdes no planejamento urbano, promovendo espaços mais agradáveis e sustentáveis para a população.

Palavras-chave: Arborização urbana; Avenida; Caminhabilidade; Canteiro central; Planejamento urbano.

1. INTRODUÇÃO

A qualidade de vida dos indivíduos está diretamente ligada com o planejamento do espaço urbano, pois com o crescimento das cidades, devido ao êxodo rural que foi impulsionado pela Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, observou-se uma maior preocupação com as questões acerca da vida urbana, tal qual, trás consigo algumas consequências negativas, como incidentes no deslocamento, sujeiras e aglomeração de veículos (IPEA, 2016). Ademais, os estudos sobre a relação entre o homem e o meio ambiente vem ganhando enfoque na comunidade acadêmica, e tem sido percebido como as sensações que o espaço fornece afetam os indivíduos de maneira positiva ou negativa. .

A caminhabilidade está interligada com as características do ambiente, pois quanto mais bem planejado e elaborado for o espaço urbano a população estará mais disposta a se deslocar a pé, sendo assim incentivada a reduzir o uso de veículos motorizados, tornando então o ambiente mais sustentável, e promovendo melhoria na qualidade de vida. Sob essa óptica, a Lei 12.587 (BRASIL, 2012) estabelece critérios para que esses deslocamentos sejam feitos dentro de um espaço adequado, com base na Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Sob essa perspectiva, ve-se a necessidade de planejar um espaço urbano agradável, para isso a arborização torna-se indispensável na elaboração desses espaços, visto que oferecem circuitos mais agradáveis e facilidade de locomoção aos pedestres (DE ARAÚJO et al., 2019), contribuindo para um ambiente com maior conforto térmico, preservação da biodiversidade, redução de ruídos, absorção de águas pluviais, promove sombra, melhora qualidade do ar, e conseqüentemente proporciona um lugar mais convidativo para sociedade. Assim, a remoção de árvores afeta demasiadamente o bem-estar dos pedestres.

Portanto, viu-se a necessidade de realizar um estudo que analisasse a caminhabilidade na Avenida Pedro Firmino, em Patos, Paraíba, Brasil, entre os trechos das ruas Leôncio Wanderley e da Avenida Epitácio Pessoa, que passou por um processo de retirada de um de seus canteiros centrais. Tal pesquisa teve como objetivo principal avaliar as condições de caminhabilidade sob o ponto de vista dos caminhantes, e objetivos secundários compreender a importância da arborização no espaço urbano, além de identificar as consequências da retirada do canteiro central.

2. METODOLOGIA

O estudo foi realizado no centro da cidade de Patos, na Paraíba, a Avenida Pedro Firmino mais especificamente os trechos das ruas Leôncio Wanderley e da Avenida Epitácio

Pessoa (Figura 1), com o enfoque no entendimento da importância da arborização urbana. Tal localidade é bem movimentada no que diz respeito ao fluxo de caminhantes e veículos, por isso configura-se uma das avenidas mais importante da cidade, que no ano de 2022 teve um dos seus canteiros centrais removido.

Figura 1 - Avenida Pedro Firmino entre rua Leônicio Wanderley e da Avenida Eptácio Pessoa

Fonte: Google Earth (2024).

Foi feita uma pesquisa de campo, coleta de dados secundários e análise comparativa, conforme descrito a seguir. A pesquisa feita foi do tipo descritiva que visava analisar a relação entre a caminhabilidade e a arborização, e com uma abordagem exploratória que permitiu identificar e compreender as percepções dos comerciantes e pedestres sobre o impacto da retirada de canteiros arborizados na cidade, apoiando-se assim nos dados empíricos coletados.

A população-alvo deste estudo é composta pelos moradores da cidade de Patos-PB, especialmente aqueles que circulam frequentemente pelas vias públicas. A amostra foi selecionada de forma não probabilística, utilizando a técnica de amostragem por conveniência, considerando os pedestres de diferentes bairros. A amostra foi composta por 74 pessoas, distribuídos entre as diferentes áreas da cidade, de modo a obter uma visão ampla das percepções sobre a caminhabilidade e o impacto da arborização.

O levantamento de campo consistiu em uma visita na Avenida Pedro Firmino, centro da cidade de Patos-PB, onde foram analisadas as condições de arborização e caminhabilidade, por intermédio de questionários físicos que foram aplicados, onde foram utilizados folhas com o questionário, caneta e prancheta. Além disso, também foi elaborado um questionário online, por meio do *Google Forms*, divulgado pelos pesquisadores nos meios de comunicação. Vale ressaltar que ambos os questionários continham as mesmas perguntas na mesma ordem, que tinham o objetivo de captar suas percepções sobre:

- Caracterização da avenida em estudo

- Influência da arborização na caminhabilidade
- Tipo de deslocamento utilizado
- Possibilidade de redução de veículos motorizados
- Observação de vantagens na arborização urbana
- Problemas identificados no local de estudo
- Diferença na temperatura após a retirada do canteiro
- Diferença no conforto térmico após a retirada do canteiro
- Diferença na qualidade do ar após a retirada do canteiro

O questionário continha perguntas objetivas para permitir uma análise quantitativa (números e frequência de respostas). Para melhor compreensão dos processos metodológicos foi elaborado um fluxograma que inclui as principais etapas do estudo (Figura 2).

Figura 2 - Fluxograma das etapas metodológicas

Fonte: Autores (2024)

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Arborização Urbana

As árvores desempenham um papel que vai além do aspecto paisagístico no ambiente urbano. Elas são essenciais para o equilíbrio climático, pois ajudam a proteger contra a radiação solar intensa, melhoram a circulação do ar e regulam a umidade relativa, que são constantemente impactadas pelas modificações artificiais decorrentes das contínuas transformações urbanas.

A arborização urbana é amplamente reconhecida como um elemento essencial no planejamento e desenvolvimento sustentável das cidades, sendo diretamente associada à melhoria da qualidade de vida nas áreas urbanas. Para (SIRVINSKAS, 2000), a arborização urbana é plantar ou resguardar de árvores espontâneas, que integra o meio ambiente natural ou implantado que, por sua vez, faz parte do patrimônio de um determinado espaço.

A literatura sobre urbanismo e sustentabilidade aponta que as áreas verdes são fundamentais para o desenvolvimento urbano saudável. Os benefícios trazidos pela presença de árvores nas cidades incluem o conforto térmico, a purificação do ar, a absorção de ruídos e o aumento da biodiversidade local proporcionando às cidades um melhor conforto térmico para a população nas quatro estações do ano (DACANAL et al., 2010; MARIA, 2014; MARTINI E BIONDI, 2015; GRZECA, 2019).

Na cidade de Patos, na Paraíba, localizada no semiárido nordestino, a arborização pode ser vista como uma estratégia não apenas estética, mas também funcional. Estudos comprovam que a presença de árvores nas áreas urbanas é fundamental tanto para embelezar a paisagem quanto para reduzir as temperaturas e criar microclimas mais agradáveis e garantir uma melhor qualidade de vida (CNM, 2024).

3.2 Caminhabilidade

O conceito de caminhabilidade ou ("*walkability*", no termo em inglês) um termo prático e operacional para medir o quão adequado é um ambiente urbano para caminhar vem ganhando espaço nas discussões sobre mobilidade urbana sustentável. Cidades caminháveis são aquelas que oferecem segurança, conforto e prazer aos pedestres, incentivando o deslocamento a pé. Segundo (ANDRADE, 2017) cidades caminháveis apresentam benefícios tanto para quem caminha quanto para quem vivencia de outras formas, facilitando encontros, ativando espaços públicos com ruas mais seguras e intensificando o comércio.

A caminhabilidade envolve fatores como a qualidade das calçadas, a segurança do trânsito, a conectividade entre bairros e, sobretudo, a presença de elementos que ofereçam conforto, como árvores e áreas verdes. Segundo (MILLINGTON et al., 2009), as características do

ambiente que são relevantes para a caminhada variam de acordo com o clima, a paisagem, a forma construída e as tradições culturais.

3.3 A influência da arborização na caminhabilidade

A relação entre arborização e caminhabilidade é pouco reconhecida na literatura. Porém, destacamos que a presença de árvores urbanas está associada a outros fatores ambientais, que podem contribuir para um ambiente mais transitável. A presença de árvores ao longo das vias urbanas aumenta a sensação de segurança, além de criar ambientes mais agradáveis e propícios à mobilidade a pé. Desta forma, as árvores urbanas podem contribuir a diminuição da criminalidade (DONOVAN E PRESTEMON, 2012; KUO et al., 1998), influenciar positivamente a percepção estética de passeios e calçadas (ALBUQUERQUE et al., 2016; GRAHN E STIGSDOTTER, 2010; SOMMER et al., 1990) e a sensação de satisfação com a vizinhança (HOME et al., 2012; HONOLD et al., 2016).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, os resultados do levantamento de campo realizado no trecho escolhido da Avenida Pedro Firmino, mostrado nas Figuras 3 e 4, são apresentados e discutidos. Assim, por meio dos questionários aplicados aos entrevistados podemos perceber em quantidades numéricas a percepção da população quanto a arborização urbana, relacionando os dados com a literatura estudada anteriormente. Além disso, gráficos foram adicionados ao trabalho com o intuito de deixar a análise mais clara e compreensível, como também auxiliar na comparação dos dados e uma imagem (Figura 5) de como a via era antes da retirada de uma de seus canteiros centrais também foi adicionada para uma melhor compreensão do antes de depois dessa remoção.

Figura 3 - Avenida Pedro Firmino parte com canteiro central

Fonte: Autores (2024)

Figura 4 - Avenida Pedro Firmino parte canteiro central removido

Fonte: Autores (2024)

Figura 5 - Avenida Pedro Firmino antes da retirada do canteiro central

Fonte: Google Maps (2019).

Quando questionados sobre a arborização do trecho, mais da metade (58,1%) dos entrevistados caracterizou o *loco* como não arborizado, parcialmente arborizado obteve 32,4% das respostas e arborizado a minoria dos entrevistados (9,5%), esse dados estão expressos no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Caracterização do trecho da avenida em estudo

Fonte: Autores (2024)

Paralelamente, mais de três quartos dos questionados (78,4%) afirmaram que a arborização influencia no seu caminhar e 21,6% disseram que não influencia (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Influência da arborização no caminhar

Fonte: Autores (2024)

Ademais, a maioria (59,5%) desloca-se através de veículos motorizados, vindo em seguida dos que locomovem-se a pé (33,8%), e a minoria de bicicleta cerca de 6,8% (Gráfico 3). Um dado obtido, muito relevante, é que 71,6% afirmaram que reduziram o uso de veículos motorizados, caso as ruas fossem mais arborizadas, deixando claro a importância das árvores no processo de mitigação dos impactos ambientais causados pelo uso de veículos motorizados. De maneira oposta, 28,4% não reduziram (Gráfico 4).

Gráfico 3 - Tipo de deslocamento

Fonte: Autores (2024)

Gráfico 4 - Redução de veículos motorizados

Fonte: Autores (2024)

Quando indagados sobre as vantagens que percebem na arborização urbana, a maioria das respostas foram: redução do calor (68 dos 74 entrevistados), sombra (59 dos 74 entrevistados), beleza (41 dos 74 entrevistados) e preservação de animais e plantas (37 dos 74 entrevistados), respectivamente (Gráfico 5). Dessa forma, evidencia-se que as questões climáticas são mais percebidas pelos transeuntes. Quanto aos problemas mais captados ao se caminhar no ambiente analisado, o calor (66 dos 74 entrevistados), a insolação (56 dos 74 entrevistados), barulho (42 dos 74 entrevistados), mal cheiro (12 dos 74 entrevistados) e enchentes (1 dos 74 entrevistados) são percebidos nessa devida ordem, de acordo com as respostas da amostra utilizada na pesquisa (Gráfico 6). As questões referentes a clima e temperatura lideraram esse tópico do estudo, seguido da questão sonora, pois como dito anteriormente a Avenida Pedro Firmino contém um fluxo de veículos bastante assíduo.

Gráfico 5 - Vantagens observadas na arborização urbana

Fonte: Autores (2024)

Gráfico 6 - Problemas identificados ao caminhar no local

Fonte: Autores (2024)

No tocante a retirada de um dos canteiros centrais, foram feitas 3 perguntas que atingiram os seguintes resultados. No que diz respeito a temperatura após retirada do canteiro 89,2% perceberam alguma diferença, mas 10,8% não (Gráfico 7).

Gráfico 7 - Diferença na temperatura após a retirada do canteiro

Fonte: Autores (2024)

No que tange conforto térmico 81,1%, valor bem expressivo, percebeu piora, já 13,5% não percebeu alteração e apenas 5,4% sentiu melhora (Gráfico 8). Por fim, 68,9% reparou uma piora na qualidade do ar, depois da remoção do canteiro, 25,7% não percebeu mudança e 5,4% acredita ter melhorado (Gráfico 9).

Gráfico 8 - Conforto térmico

Fonte: Autores (2024)

Gráfico 9 - Qualidade do ar

Fonte: Autores (2024)

A análise dos dados obtidos a partir do levantamento de campo, ajudou na compreensão de como as árvores contribuem de maneira positiva no que diz respeito à caminhabilidade, seja fornecendo sombra, reduzindo o calor, ajudando na preservação da fauna e flora, deixando o ambiente mais bonito, dessa maneira incentivando o deslocamento a pé e reduzindo o uso de veículos motorizados. Também foi possível identificar quais são os problemas mais percebidos ao passar pelo local, e constatar que a retirada do canteiro central trouxe mais desconfortos para a via.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando iniciou-se o trabalho de pesquisa, ocorria uma dúvida se o ambiente urbano fornecia características favoráveis para um bom deslocamento de pessoas e bem estar social, sendo assim importante o estudo da caminhabilidade no espaço urbano escolhido a Avenida Pedro Firmino, em Patos-PB, entre os trechos das ruas Leôncio Wanderley e da Avenida Epitácio Pessoa, com a problemática da retirada de um de seus canteiros centrais, trazendo consequências com tal ato. Diante disso, a pesquisa teve como objetivo analisar aspectos qualitativos e quantitativos presentes na caminhabilidade no local, como também compreender a importância da arborização urbana, e consequências da retirada do canteiro, do ponto de vista dos passantes, sendo os objetivos atingidos com sucesso.

Partindo desses propósitos, fez-se necessário a realização de uma pesquisa em campo para a análise de fatores que contribuem ou não para tal conforto e deslocamento urbano, sendo aplicado questionários, com uma amostra de 74 pessoas, a fim de compreender as percepções dos comerciantes e pedestres sobre os potenciais de caminhabilidade e impactos da retirada do canteiro, ampliando então o conhecimento sobre caminhabilidade e o impacto da arborização urbana.

Portanto, concluiu-se que a arborização urbana proporciona conforto, não apenas para os pedestres, mas para toda a via, uma vez que foi constatado os males causados pela retirada do canteiro central, como mudança na temperatura, piora na qualidade do ar e piora do conforto térmico. Paralelamente, também constatou-se os benefícios que uma via arborizada proporciona, além de sombra, redução do calor e embelezamento, estimula a diminuição de veículos motorizados, cooperando com a preservação do meio ambiente e trazendo um ambiente mais sustentável, contribuindo positivamente no que diz respeito à caminhabilidade.

Por fim, para uma melhor análise, poderia ter sido feito uma medição de temperatura no local, como também uma verificação de potenciais de acessibilidade, para compreender as dificuldades encontradas por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, trazendo para a pesquisa um viés também de inclusão social.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Victor; CUNHA, Clarisse. Cidades de pedestres : **A caminhabilidade no Brasil e no mundo**. 1a edição. Rio de Janeiro: Babilonia, Agosto de 2017. Disponível em: <https://itdpbrasil.org/wp-content/uploads/2018/12/Cidades-de-pedestres_FINAL_CCS.pdf>. Acesso em: 16/09/2024.

ALBUQUERQUE, D. da S., SILVA, D. S., & KUHNEN, A. (2016). **Preferências Ambientais e Possibilidades de Restauro Psicológico em Campi Universitários**. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 36(4), 893–906. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-3703002972015>>. Acesso: 13/09/2024

BRASIL. Lei nº12.587, de 03 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências.**Diário Oficial da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 04 jan. 2012.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. **Cidades arborizadas também são estratégia para lidar com as ondas de calor**. Agência CNM de Notícias, 2024. Disponível em: <<https://cnm.org.br/comunicacao/noticias/cidades-arborizadas-tambem-sao-estrategia-para-lidar-com-as-ondas-de-calor>>. Acesso: 12/09/2024.

DACANAL, C.; LABAKI, L. C.; SILVA, T. M. L. da. **Vamos passear na floresta! O conforto térmico em fragmentos florestais urbanos**. *Revista Ambiente Construído*. Porto Alegre – RS, v. 10, n. 2, 2010. p. 115-132.

DE ARAÚJO, Maria Caroline Pires Bastos et al. **Análise acerca da caminhabilidade a partir dos valores paisagísticos e da arborização urbana no centro de Pau dos Ferros/RN**. 2019.

Donovan, G. H., & Prestemon, J. P. (2012). **The effect of trees on crime in Portland, Oregon**. *Environment and Behavior*, 44(1), 3–30. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/0013916510383238>>. Acesso: 13/09/2024.

GOOGLE. **Google Earth Website**. Disponível em: <<https://earth.google.com/web/search/Rua+Pedro+Firmino++Centro,+Patos>>. Acesso: 30/09/2024.

GOOGLE. **Google Maps Website**. Disponível em : <https://www.google.com.br/maps/@-7.0270229,-37.2784531,3a,90y,46.66h,74.97t/data=!3m7!1e1!3m5!1swiAlNc3KWvb7uk8m5piuYQ!2e0!5s20190801T000000!7i13312!8i6656?coh=205409&entry=tту&g_ep=EgoyMDI0MDkyNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D> Acesso: 30/09/2024.

Grahn, P., & Stigsdotter, U. K. (2010). **The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and stress restoration**. *Landscape and Urban Planning*, 94, 264–275. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.10.012>>. Acesso: 13/09/2024.

GRZECA, Letícia Vieira Ernesto. **Estudo do comportamento térmico da área urbana no município de Dois Vizinhos - PR**. 2019. 126 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2019.

Home, R., Hunziker, M., & Bauer, N. (2012). **Psychosocial Outcomes as Motivations for Visiting Nearby Urban Green Spaces**. *Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal*, 34, 350–365. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/01490400.2012.687644>>. Acesso: 14/09/2024.

Honold, J., Lakes, T., Beyer, R., & van der Meer, E. (2016). **Restoration in Urban Spaces: Nature Views From Home, Greenways, and Public Parks**. *Environment and Behavior*, 48(6), 796–825. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/0013916514568556>>. Acesso: 14/09/2024.

IPEA - INSTITUTO DE ECONOMIA APLICADA. **Mobilidade Urbana: avanços, desafios e perspectivas**. Brasília: IPEA, 2016.

Kuo, F. E., Bacaicoa, M., & Sullivan, W. C. (1998). **Transforming inner-city landscapes: Trees, sense of safety, and preference**. In *Environment and Behavior* (Vol. 30, Issue 28). Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/0013916598301002>>. Acesso: 13/09/2024.

MARIA, T. R. B. de C. **Potencial de duas espécies arbóreas nativas para a melhoria da qualidade climática de centros urbanos**. 2014. 73f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos – PR, 2014.

MARTINI, A.; BIONDI, D. **Microclima e conforto térmico de um fragmento de floresta urbana em Curitiba, PR**. *Revista Floresta e Ambiente*. Seropédica – RJ, v.22, n.2, 2015. p. 182-193.

Millington, Catherine et al. **Development of the Scottish walkability assessment tool (SWAT)**. *Health & place*, v. 15, n. 2, p. 474-481, 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2008.09.007>>. Acesso: 13/09/2024

SIRVINSKAS, L.P. **Arborização urbana e meio ambiente: aspectos jurídicos**. *Rev Instituto de Pesquisas e Estudos*, p.263- 276, 2000. Disponível em: <<https://pagotto.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/06/arborizac3a7c3a3o-urbana-base-legal.pdf>>. Acesso: 12/09/2024.

Sommer, R., Günther, H., & Barker, P. A. (1990). **Surveying Householder Response to Street Trees**. *Journal of Arboriculture*, 9(2), 79–85.